

Hintergrund: Werden Patient*innen aus dem Krankenhaus (KH) entlassen, benötigen sie meist auch danach noch medizinische Nachsorge, Hilfsmittel oder Pflege. Damit die erforderlichen Maßnahmen bedarfsgerecht verfügbar sind, spielt die Abstimmung zwischen KH und Krankenkassen (KK) eine wichtige Rolle, insbesondere wenn Genehmigungen oder Kostenzusagen nötig sind. Mangelnde Kommunikation an dieser Schnittstelle kann die Nachsorge von Patient*innen verzögern und ihren Heilungsprozess erschweren. Nach wie vor werden in diesem Bereich jedoch Probleme berichtet.

Zielsetzung: Ziel ist die empirische Analyse zentraler Prozesse des Nachsorge- und Entlassmanagements mit Fokus auf die Schnittstellen der Kommunikation von KH und KK. Besondere Berücksichtigung finden dabei der aktuelle Digitalisierungsstand und die Nutzung digitaler Unterstützungsmöglichkeiten.

Methode: Für eine Bestandsaufnahme der Kommunikation zwischen KH und KK fand zum einen eine bundesweite standardisierte Befragung aller Allgemeinkrankenhäuser ab 50 Betten in Deutschland sowie aller psychiatrischen Fachkliniken, in Summe 1.550 Einrichtungen, statt. Zum anderen erfolgte eine standardisierte Befragung aller 65 Betriebskrankenkassen in Deutschland. Die Ergebnisse wurden in Form von Feedbackberichten an einzelne Teilnehmende zurückgespiegelt und in Fokusgruppen vertiefend diskutiert.

Ergebnisse: An den Befragungen haben insgesamt 327 Allgemeinkrankenhäuser, 63 psychiatrische Fachkliniken und 31 KK teilgenommen (Rücklaufquoten: 38 %, 33 % und 48 %). An drei nachgelagerten Fokusgruppen haben sich insgesamt 20 Vertretende der zuvor befragten Gruppen der Allgemeinkrankenhäuser und KK beteiligt (Rücklaufquoten: 33 % und 50 %). Aus den Befragungsergebnissen geht u.a. hervor, dass Prozesse und Strukturen des Entlassmanagements bislang recht heterogen gestaltet sind, verbindliche Formen der Zusammenarbeit größtenteils fehlen und relevante Informationen verzögert und/oder unvollständig geteilt werden. Trotz eines zunehmenden Gebrauchs moderner Kommunikationsmittel, wie z.B. KIM-Nachrichten oder verschlüsselten E-Mails, werden Fax, Post und Telefon nach wie vor am häufigsten zum Informationsaustausch genutzt. Erste Auswertungen der Fokusgruppen bestätigen die zentralen Befragungsergebnisse und deuten darauf hin, dass insbesondere für Standardfälle stärkere Vereinheitlichungen (z.B. standardisierte Antragsformulare) und digitale Unterstützungsoptionen, wie z.B. eine übergreifende Kommunikationsplattform, als sinnvoll und effizienzsteigernd erachtet werden. Für Komplexfälle, die zwei oder mehr Versorgungsbereiche einschließen und patientenindividuelle Lösungen erfordern, ist ein hohes Maß an persönlicher Kommunikation und verbindlicher Zusammenarbeit notwendig. Einzelne Best-Practice-Ansätze konnten ermittelt werden. KI-Lösungen sollten zukünftig stärker genutzt werden, um Fälle mit erhöhtem Nachsorgebedarf frühzeitig zu identifizieren.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Bis langfristig eine übergreifende Kommunikationsplattform angestrebt werden kann, sind mittelfristig Maßnahmen zur Verbesserung der Interoperabilität zu ergreifen, um die Zusammenarbeit trotz der Vielzahl unterschiedlicher Informations- und Kommunikationssysteme in KH und KK zu stärken. KI-basierte Modelle zur Prognose von Krankheits- und Therapieverläufen sollten zudem stärker fokussiert werden.